

X_y - индуктивное сопротивление уравнительного соединения.

Во многих случаях в машинах ставится неполное число уравнительных соединений. Используя предлагаемую нами методику, это обстоятельство можно учесть, умножая Z_s на a_1 , где a_1 - целое число, равное отношению K/n_y (n_y - число уравнительных соединений).

Прежде всего выясним соотношение между различными составляющими сопротивлений как в продольной, так и в поперечной цепочке схем. Для этого на машинах П 22/80-4ТС $P = 4000$ кВт, $U = 825$ В, $I_a = 5100$ А, $n = 190/380$ об/мин., П2 - 23/132 $P = 7100$ кВт, $U = 900$ В, $I_a = 8500$ А, $n = 63/100$ об/мин. и ряде других машин нами было проведено экспериментальное исследование индуктивных и активных сопротивлений секций и уравнителей. Указанное определение производилось двумя способами.

Первый способ заключается в том, что через каждый из рассматриваемых элементов (секция, уравнительное соединение) пропускается переменный ток частотой 50 Гц. При этом к соответствующему контуру подключены вольтметр, амперметр, ваттметр. Однако, недостатком этого метода является то обстоятельство, что индуктивное сопротивление измеряемого элемента почти на порядок выше его активного сопротивления. Вследствие этого серийные ваттметры дают довольно-таки приблизительные показания. По нашим подсчетам степень погрешности указанного метода составляет 10 + 15 % даже при использовании компенсатора переменного тока.

Второй метод заключается в замера полного сопротивления секции и определении активного сопротивления с помощью закона Ома и коэффициентов Филда (коэффициентов вытеснения тока).

Использование второго метода позволило несколько скорректировать результаты, полученные с помощью первого метода.

Зависимость индуктивных сопротивлений от частоты также учитывается предлагаемой нами методикой путем подбора соответствующих значений Z_s и Z_y в рассматриваемых в дальнейшем вариантах: значения сопротивлений замерялись нами при промышленной частоте ($f = 50$ Гц). Для реально существующих частот машины, (равных $\frac{pn}{60}$), значения X_s и X_y надо будет только умножить на коэффициент $K_f = f_d / 50$, где f_d - действительная частота машины. Надо отметить, что для крупных машин постоянного тока значение f_d обычно немножко меньше 50 Гц. (40-45 Гц), при этом коэффициент K_f мало отличается от единицы, т.е. изменение величины сопротивлений Z_s и Z_y несущественно и в дальнейшем на этом вопросе мы больше останавливаться не будем.

Перейдем теперь к рассмотрению результатов проведенных исследований.

2.3.1. Активные сопротивления уравнительных соединений и секций являются величинами одного порядка. Это вполне объяснимо, т.к. сечение уравнительного соединения приблизительно в 2 + 2,5 раза меньше сечения проводников секции, а длина провода секции в 3 + 4 раза больше длины уравнительных соединений. Т.е. на практике получается, что соотношение $R_s/R_y = 1 + 1,5$.

2.3.2. Индуктивное сопротивление секции в среднем на порядок выше ее активного сопротивления ($X_s = 8 + 9 R_s$). Так в машине типа П 22 отношение $X_s/R_s = 9,3$, в машине П П2 отношение $X_s/R_s = 8,2$, в машине П 101 - $X_s/R_s = 7,9$.

2.3.3. Индуктивное сопротивление уравнительного соединения в 3 + 4 раза превышает активное, так, например, для машины П2-23/132 отношение $X_y/R_y = 3,6$.

ПРИМЕЧАНИЕ: мы рассматриваем уравнители, выполненные как со стороны коллектора, так и со стороны лобовых частей. Урав-

нителю в петушках в виде эвольвентных соединений, применяемые в настоящее время на заводе "Электросила", нами не рассматривались.

Из соотношений сопротивлений продольной и поперечной цепи вытекают два важных вывода. Во-первых, как сопротивление продольной, так и сопротивление поперечной цепи имеет преимущественно индуктивный характер. Во-вторых, и это основное, поперечные цепочки, (цепочки из уравнительных соединений), имеют гораздо меньшие сопротивления, чем продольные, а значит их влияние на растекание токов в системе значительно больше, чем продольных.

Сформулируем теперь условия задач, которые мы хотим решить с помощью продольно-поперечной схемы.

Первая задача заключается в том, чтобы определить растекание токов в машине при наличии поврежденной секции, находящейся в рассматриваемый момент на расстоянии нескольких звеньев от границ токосъема. Вторая задача аналогична первой, но поврежденное звено находится в непосредственной близости от токосъема, что имеет место в случае, когда поврежденная секция находится вблизи коммутационной зоны или в случае, когда технологическая асимметрия обусловлена изменением сопротивления скользящего контакта.

Рассмотрим сначала первый случай, а второй случай, как это будет показано дальше, легко сводится к первому. Надо отметить, что здесь мы будем рассматривать простые петлевые обмотки. Особенности многоходовых обмоток будут рассмотрены отдельно.

Фактор повреждения характеризуется изменением сопротивления ΔZ_g (или ΔZ_y), что, как указывалось выше, по теореме о компенсации сводится к введению в поврежденное звено, без изменения его сопротивления, дополнительной э.д.с. ΔE_K . Наша задача состоит в том, чтобы, во-первых, определить величины дополнительных

токов, во-вторых, определить степень проникновения этих токов в близлежащие участки и, в-третьих, определить вредные последствия протекания указанных токов по секциям и управительным соединениям.

Если первая и третья задачи вполне ясны, то на основании второй задачи (определение степени проникновения дополнительных токов в близлежащие участки) следует остановиться более подробно.

Дело в том, что в схеме замещения крупной многополосной машины имеет место около тысячи звеньев. Вследствие этого решение системы уравнений даже с применением ЭЦМ сопряжено со значительными трудностями. Поэтому прежде всего надо исследовать вопрос о том, какую погрешность вносит упрощение схемы, заключающееся в том, что мы ограничиваемся лишь несколькими прилегающими звеньями, окружающими поврежденный участок.

Для анализа используем метод последовательного приближения схем, в котором каждая последовательная схема получалась путем окружения предыдущей схемы кольцом примыкающих контуров. Токи в указанных схемах наиболее целесообразно определять, пользуясь вторым законом Кирхгофа — методом контурных токов. Число неизвестных при этом можно значительно сократить, учитывая симметрию контуров относительно колец контуров (уравнителей), присоединенных к дефектной секции. Метод последовательного приближения схем представлен на рис. 2.5.

С учетом всего вышесказанного констатируем, что для первого приближения будет иметь место одно уравнение, для второго будет иметь место система четырех уравнений, для третьего — система девяти уравнений, для n -го — система n^2 уравнений.

Рассмотрим задачу нахождения величины тока. Отметим, что при расчетах целесообразно пользоваться относительной системой единиц, принимая ток параллельной ветви $i_a = 100$.

I приближение

II приближение

III приближение

Рис. 2.5. Метод последовательного приближения схем.

Приведем непосредственно уравнение для первого приближения в системе алгебраических уравнений для второго и третьего приближений.

1-е приближение:

$$I_1 z_s + 2I_2 z_y + I_3 z_g = \Delta E_K \quad (2.1)$$

2-е приближение:

$$\begin{cases} (I_1 + I_3) z_s + 2I_2 z_y = \Delta E_K \\ (I_1 + I_3 + I_5 - I_7) z_s + (I_2 + I_6) z_y = \Delta E_K \\ (I_1 - I_{10}) z_s + 2(I_2 + I_4) z_y = \Delta E_K \\ (I_1 + I_5 + I_9 - I_{10}) z_s + (I_2 + I_4 + I_6 + I_8) z_y = \Delta E_K \end{cases} \quad (2.2)$$

3-е приближение:

$$\begin{cases} (I_1 + I_3) z_s + 2I_2 z_y = \Delta E_K \\ (I_1 + I_3 + I_5 - I_7) z_s + (I_2 + I_6) z_y = \Delta E_K \\ (I_1 - I_{10}) z_s + 2(I_2 + I_4) z_y = \Delta E_K \\ (I_1 + I_5 + I_9 - I_{10}) z_s + (I_2 + I_4 + I_6 + I_8) z_y = \Delta E_K \\ (I_1 + I_3 + I_5 - I_7 + I_{11} - I_{13}) z_s + (I_2 + I_{12}) z_y = \Delta E_K \\ (I_1 - I_{21}) z_s + 2(I_2 + I_4 + I_{20}) z_y = \Delta E_K \\ (I_1 + I_5 + I_9 - I_{10} + I_{11} - I_{15}) z_s + (I_2 + I_4 + I_{12} + I_{14}) z_y = \Delta E_K \\ (I_1 + I_5 + I_{19} - I_{21}) z_s + (I_2 + I_4 + I_6 + I_8 + I_{18} + I_{20}) z_y = \Delta E_K \\ (I_1 + I_5 + I_{11} + I_{17} + I_{19} - I_{21}) z_s + (I_2 + I_4 + I_{12} + I_{14} + I_{16} + I_{20}) z_y = \Delta E_K \end{cases} \quad (2.3)$$

Система алгебраических уравнений здесь не приводится вследствие того, что принципиально она ничем не отличается от приведенных систем, но значительно более громоздкая.

Итак, мы имеем для первого приближения одно уравнение с 3 неизвестными, для второго — систему из 4 уравнений с 10 неизвест-

ными, для третьего – систему из 9 уравнений с 21 неизвестным и т.д. Недостающие уравнения получаем, воспользовавшись первым законом Кирхгофа. Решение уравнения первого приближения не вызывает трудности, уравнения второго, третьего и четвертого приближения решаем, используя ЭЦМ.

2.4. Решение систем уравнений.

Анализ полученных результатов.

Как уже говорилось, указанные в предыдущем разделе уравнения (2.2) и (2.3) решались на ЭЦМ ЕС 10-22.

Расчеты велись при варьировании параметров Z_s и Z_y . Были рассмотрены различные сочетания этих параметров как друг с другом, так и при различных соотношениях их активных и индуктивных сопротивлений. Интервалы изменения указанных соотношений были обоснованы выше.

В конечном счете, нами были получены результаты (значения растекания токов по секциям и уравнителям при наличии местной электрической асимметрии) для 30 вариантов сочетания параметров.

$$Z_s = Z_y$$

$$\begin{cases} Z_s = 0,05 + 0,95j \\ Z_y = 0,05 + 0,95j \end{cases}$$

$$\begin{cases} Z_s = 0,1 + 0,9j \\ Z_y = 0,1 + 0,9j \end{cases}$$

$$\begin{cases} Z_s = 0,2 + 0,8j \\ Z_y = 0,2 + 0,8j \end{cases}$$

$$\begin{cases} Z_s = 0,5 + 0,5j \\ Z_y = 0,5 + 0,5j \end{cases}$$

$$\begin{cases} Z_s = j \\ Z_y = j \end{cases}$$

$$Z_y = 0,25 Z_s$$

$$\begin{cases} Z_s = 0,05 + 0,95 j \\ Z_y = 0,013 + 0,26 j \end{cases}$$

$$\begin{cases} Z_s = 0,1 + 0,9 j \\ Z_y = 0,025 + 0,225 j \end{cases}$$

$$\begin{cases} Z_s = 0,2 + 0,8 j \\ Z_y = 0,05 + 0,2 j \end{cases}$$

$$\begin{cases} Z_s = 0,5 + 0,5 j \\ Z_y = 0,125 + 0,125 j \end{cases}$$

$$\begin{cases} Z_s = j \\ Z_y = 0,25 j \end{cases}$$

$$Z_y = 0,1 Z_s$$

$$\begin{cases} Z_s = 0,05 + 0,95 j \\ Z_y = 0,005 + 0,095 j \end{cases}$$

$$\begin{cases} Z_s = 0,1 + 0,9 j \\ Z_y = 0,01 + 0,09 j \end{cases}$$

$$\begin{cases} Z_s = 0,2 + 0,8 j \\ Z_y = 0,02 + 0,08 j \end{cases}$$

$$\begin{cases} Z_s = 0,5 + 0,5 j \\ Z_y = 0,05 + 0,05 j \end{cases}$$

$$\begin{cases} Z_s = j \\ Z_y = 0,1 j \end{cases}$$

$$Z_y = 0,05 Z_s$$

$$\begin{cases} Z_s = 0,05 + 0,95 j \\ Z_y = 0,003 + 0,048 j \end{cases}$$

$$\begin{cases} Z_s = 0,1 + 0,9 j \\ Z_y = 0,005 + 0,045 j \end{cases}$$

$$\begin{cases} Z_s = 0,2 + 0,8 j \\ Z_y = 0,01 + 0,04 j \end{cases}$$

$$\begin{cases} Z_s = 0,5 + 0,5 j \\ Z_y = 0,025 + 0,025 j \end{cases}$$

$$\begin{cases} Z_s = j \\ Z_y = 0,05 j \end{cases}$$

$$\begin{cases} Z_s = 0,05 + 0,95j \\ Z_y = 0,025 + 0,475j \end{cases}$$

$$\begin{cases} Z_s = 0,1 + 0,9j \\ Z_y = 0,05 + 0,45j \end{cases}$$

$$\begin{cases} Z_s = 0,2 + 0,8j \\ Z_y = 0,1 + 0,4j \end{cases}$$

$$\begin{cases} Z_s = 0,5 + 0,5j \\ Z_y = 0,25 + 0,25j \end{cases}$$

$$\begin{cases} Z_s = j \\ Z_y = 0,5j \end{cases}$$

$$Z_y = 2Z_s$$

$$\begin{cases} Z_s = 0,05 + 0,95j \\ Z_y = 0,1 + 1,9j \end{cases}$$

$$\begin{cases} Z_s = 0,1 + 0,9j \\ Z_s = 0,2 + 1,8j \end{cases}$$

$$\begin{cases} Z_s = 0,2 + 0,8j \\ Z_y = 0,4 + 1,6j \end{cases}$$

$$\begin{cases} Z_s = 0,5 + 0,5j \\ Z_y = 1,0 + 1,0j \end{cases}$$

$$\begin{cases} Z_s = j \\ Z_y = 2j \end{cases}$$

Блок-схема счета указанных уравнений представлена на рис. 2.6. Алгоритм и программа расчета ратекания дополнительных токов по секциям и уравнительным соединениям при наличии местной электрической асимметрии (по схеме четвертого приближения) приведены в приложении 2.

Полученные результаты сведены в кривые характерных зависимостей, позволяющих определить наиболее интересные количественные и качественные соотношения. Анализируя указанные кривые и полученные численные результаты, можно прийти к следующим выводам:

2.4.1. Дополнительные токи, возникающие вследствие местной электрической асимметрии, имеют локализованный характер. Достаточно отметить, что при наиболее реальных сочетаниях параметров

Рис. 2.6. Блок-схема расчета уравнений.